

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA‘LIM- TARBIYA JARAYONIGA
KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING O‘RNI**

¹Egamova Sarvinoz Abduqahhor qizi, ²Abduxoliqova Dilxumor Shuhrat qizi

^{1,2}Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta‘lim fakulteti 1-
bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051524>

Annotasiya. Ushbu maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim –tarbiya jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning muhim ekanligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: STEAM, “Ilk qadam”, kompetensiyaviy yondashuv, rivojlanish, tarbiya, ta‘lim, konsepsiya

Bizning kelajak avlodni rivojlantirish uchun zinama zina tepaga olib chiqishimiz har bir pedagog tarbiyachi uchun eng muhim vazifa hisoblanadi. Pedagog bolaning bilim salohiyatini oshirish uchun turli xil zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ya‘ni STEAM ta‘lim texnologiyasidan foydalanmoqda. Bu texnologiya ta‘limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas o‘zaro mutunosib holda olib borishga yordam beradi. Shu nuqtayi nazardan shuni aytib o‘tmoqchimanki, ta‘lim sifati ko‘rsatkichlaridan biri kompetentlik hisoblanadi. U faqatgina bilim, ko‘nikma, malakalar yig‘indisi bo‘libgina qolmay o‘quvchilarning egallagan bilimlarini mobilashtirish va tajribalardan to‘laqonli, samarali qo‘llay olishi bilan tavsiflanadi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslanib o‘quvchilarning faoliyat jarayonida egallagan bilimlarini hayotida samarali qo‘llay olishi, kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalari rivojlanishiga qaratilgan hisoblanadi. Shu o‘rinda aytib o‘tmoqchimanki, tarbiyachi bolalar hayotida muhim o‘rin tutadi. V.V. Serikov kompetentlik tushunchasi o‘z fikrini aytib o‘tgan, “O‘qimishli, bilimli, ko‘nikmali bo‘lish usuli shaxsiy o‘zligini namoyon qilishga imkon beradigan tushunchalar jamlanmasidir deya ta‘rif keltirib o‘tgan.

Hozirgi kunda pedagog bolalarning kompetensiyasini rivojlantirishda Takomillashtirilgan „ILK QADAM“ o‘quv dasturidan, zamonaviy STEAM texnologiyasidan samarali foydalanmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o‘zib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy masalalarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan, axloqiy me‘yor va qadriyatlarni o‘zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, unda “men” obrazini qurish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko‘zda tutadi. O‘zbekiston Respublikasining prezidentining “Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaror qabul qilindi. Qaror Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish bolalarning sifatli ta‘lim berish, maktab ta‘limiga tayyorlashga etibor qaratilgan bo‘lib quyidagilarni nazarda tutadi.

- ✓ Maktabgacha ta‘lim sohasidagi normativ –huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- ✓ Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- ✓ Maktabgacha ta‘lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish;

Maktabgacha talimda kompetensiyaviy yondashuv deganda bolalarni ta‘lim tashkilotida egallagan bilimlari orqali kundalik hayotda duch kelinadigan tanish yoki notanish vaziyatlarda foydalanishga tayyorlashdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim berishda kompetensiyaviy yondashuv o‘zib borayotgan bola shaxsini hayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni

hal qilish uchun zarur bo'lgan, axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, «Men» obrazini qurish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni ko'zda tutadi.

Bolalarda o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanish imkoniyati yaratiladi. O'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari barcha yosh guruhlarida tashkil etilgan rivojlanish markazlaridagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga, mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni o'z bilimini mustaqil ravishda to'ldirib borish, bo'layotgan yangilanish jarayonlariga munosib moslashib borishga o'rgatish rivojlanish markazlarining asosiy maqsadidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida rivojlanish markazlarini tashkil etish Davlat talablari va «Ilk qadam» davlat o'quv dasturini amalga oshirishni nazarda tutadi. Markazlarda ishlash har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda eng samarali rivojlanishiga imkon beradigan tarzda, uning individual qobiliyatlari, qiziqishlari, faoliyat darajasini inobatga olgan holda tashkil etiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish.

Bundan maqsad kelajak avlodni yetuk kadr qilib shakllanishi, hayoti davomida kasbga yo'naltirilishi va shu qatorda bilimli, zakovatli shaxs bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Shu qatorda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham o'z fikrini ta'kidlab o'tadi: "Biz uchun bolalarimizning ma'naviyati, bilimi, sog'ligi, eng muhim masala. Shuning uchun ham davlat tomonidan maktabgacha ta'limga katta e'tibor berilayapti va u hali boshlanishi. Sizlarning vazifangiz bolalarning ko'zidagi nurni ilg'ab olish, ularga yaxshi tarbiya berish".

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, tarbiyachi rivojlanmasa maktabgacha ta'lim tashkiloti ham rivojlanmaydi. Tarbiyachining rivojlanishi esa o'zi ustida tinimsiz izlanishi, ta'lim-tarbiyani uyg'unlashtirgan holda yangi texnologiyalardan foydalanishi va yangiliklar yarata olishi, xalq pedagogikasini ya'ni ota-ona, mahalla bilan ishlash ko'nikmasini shakllanishi va xorijiy tajriba yangiliklarini maqsadli o'zlashtirib, o'zining faoliyatini boyita borishi va amaliyotda samarali qo'llay olishi hisoblandi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, yosh avlodga ta'lim tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etishda bilim salohiyatini oshirishda kelajakda yetuk kadr qilib tayyorlashda biz tarbiyachilarni o'rni katta hisoblanadi.

REFERENCES

1. Khalilova Dilnoza Furkatovna. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.
2. E'zozxon Muzaffarovna Hamrayeva «Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari». Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021.
3. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Talabalarda ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirishga oid kasbiy kompetentligini takomillashtirishda innovatsion ta'lim muhiti beradigan natijalar. Conferencea, 76–79. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/1918>

4. D Khalilova. Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. - Science and innovation, Volume 2 Issue 1, 2023. 412-413.
5. Xalilova Dilnoza Furkatovna. Bo‘lajak tarbiyachilarni ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. - Science and innovation, Special Issue 4, 2023. 57-59.
6. Dilnoza Furqatovna Xalilova. (2023). Bo‘lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish. Conferencea, 115–117.